

بالرثاء لدى زمرة المؤمنين في بلاد يوربا الرثاء لدى زمرة المؤمنين في بلاد يوربا

AL-RATHAU LADAA ZUMRATUL-MU'MININ FI BILAAD YORUBA

إعداد

عثمان إريس اكنكاوي/د

**UTHMAN IDREES KANKAWI & ABDUL-WAHID
SULYMAN ALAKUKO**

*Arabic Department, Kwara State College of Education,
Ilorin, P. M. B 1527, Ilorin
Nigeria.*

مقدمة:

مهالندبة ولتأين، والعزية، ولسفة الموت والحياة وهذه اوراق تهدي الى العرض والتليل اساهم به هؤلاء الجماعة من لکنوز الأبية في فن الرثاء بنوانه الأبع ولقد شرك اشعراء اليجيريون إخوانهم لعرب في هذا امضمار، و مرة المؤمن في نيجيريا نخبه كريمة من اعلماء عا واف الجنو الغبي اريجيري، ولعبوا دورهم ايجيبي في التقدم الأبي في يجيريا ارثاء هو أ دق الفن الأدبية، وأكثها تعبيراً تيب عن المشار الإنسانية على الإطلاق. أسأل أن ينفع بها الأمة العربية.

فن الرثاء لدى العرب: اميد الأول في

موالترثة مدحه عد المو، فامرثية هي الباء على الميت بعد المات. مصد ه الرثيا والرثاء والرثاية المرثا وامرثية وعناه نام اشعر ف البكا على اميد وتعد دمحاسه مع اظهار الرثة ليه والاسرحم له، لرثاء في اللغ العربي مادة مشقة من فعل ولما وأقاها أرا على عره على مراعضو، أصدق ضد اباداب للانس⁽¹⁾ على لأطلا. ل فن واسع للتفيد الانفالي ع عاطفة اتية وتاج الجربة الإسانية لخصلة الم اسردة عن الكذ، اب من اب الشع الغناد الذي هو أصدقها وكثرها عبيرا عن المشعر الإنسا دموية في لحظة، هو بلا أدن شك، فالرثاء العربي إبداع من لشاعر عبر فيه عن ع فانه ومد غحزه فقد من يحب وعافته ال لبة تحمل الإنسان على، أبح من اللان أن كو فن امو ولغ احزن وجال لياس معرض لوفاء والحز، كان لرثاء في الاموات بمنزلة لمدي في الإياع

العكوف على النف ⁽²⁾ تفكير في شأنها ومداعاة إلى العظمة والاعتبار الأول ما كان الرياء خاضعا للتنوع، وجدت له بعض المصطلحات أحاطت حوله ورننت إلى ألوانه المختلفة، فاللون في الأول من الرياء هو الندبة التي تعني اليكاء والاستبكاء على الميت والتعبير عن الألام الكامنة في دعفس الإنسان الفاقد أحد الأقرباء والأحباب، والثاني هو التأبين الذي يرمز إلى التناء على المرء بعد وفاته وذكر محاسنه وإنتاجاته المفيدة للمجتمع الإنساني، والثالث هو التعزية التي تتمركز على الدعوة إلى التجرد والتصبر واستقاء أهل الميت السلوان وتهوين المصاب وبت السلوي والتأسي بالسلف الهالك. والنوع الرابع الأخير هو فلسفة الحياة والموت أو المرثي الحكمة أو الرياء الفلسفي، الذي يعني التأنيق في المسائل العلمية المتعلقة بالموت والتفنين فيها، وفي هذا اللون من الرياء يكثر فيه الشاعر الكلام عن الحياة والموت وحكمة الفناء والبقاء وصروف الزمان.

تفتلك العويات صبد عند نائه بءا وواحا وندا حارا. م تطور إلى موضع مست ل لصوير الأء ان العيق إزار ما أصابه به الزمن في قددهم. ولي كل مال فإن عر ارثء نشأ ن دعية تع ⁽³⁾ واتهالا للآلهة كات تقا لليت على قبره تي يطمن في لحده وللرياء حظ وافر من الشعر العربي عبر العصور الأدبية، ففي العصر الجاهلي احتل الرياء منزلة مرموقة، فكانت النساء يشتركن الرجال في ذلك بالنياحة على القتل ولطم الخدود بالنعال على القبور وفي مجالس القبيلة والمواسم العظام. ولقد جعل الشعراء الجاهليون شعر الرياء غرضاً اجتماعياً وجافزاً عاطفياً ومنبهاً نفسياً، يدعو إلى اتحاد القبائل. ومن أشهر أصحاب الرياء، المهلهل والخنساء صاحبة ما قاله الوافر من الرياء. ولما جاء عصر صدر الإسلام شجعت الحركة أو الثورة الإسلامية التي قام عنها الرسول الأعظم، والأحداث السياسية والعرقية والعصبية القبلية التي ظهرت في عهد الخلفاء الراشدين، على نمو وازدهار وتطور شعر الرياء، ومن حيث الكم فقد زادت القصائد المرثية من التي ناقلت في الجاهلية ومن حيث الكيف فإن الألفاظ القرآنية والإسلامية بدأت تُغذي هذا الغرض. وكان لبرنائهم عذب المنطق، رقيق حواش الكلام، فيه جمال السبك والصياغة والروح الإسلامية، ومن أنبل شعراء الرياء في هذا العصر، حسان بن ثابت (شاعر الرسول) وأبو الأسود الدؤلي (معاصر سيدنا علي) وغيرهما.

دم مل قبالي فيق ا على، رثء شءه حسن بن ثب ، ومها قوه (لي الله عليه و لم) وما انقل بن عب الله رسل الله :

ولام له حتي القيمة ففد ** وما فقد المضمون مثل محمد

⁽⁴⁾ حلت ما قيا بكحل الأرمء ** با عيذ لا تنا كأنما كك

فوالشراء الأمويون و الشيعيون و الخوارج ، وتشجع احكومة لي الشر والشعر نقسم شراء ارثء في ذا العصد ثلاثة أقسام، وين لكفار و نها ال روب لتي نبت بين الحكمية وبين معارضها، ولاد ثلثت بعض العامل ف نمو وزدها موضع ارثء في العهد الأموي ومز ن آل البيت، و ار موضع عامستق أكر فيه الشعراء و ثوال واد، ولقد شد لعصد الأمو بالا ⁽⁵⁾ في وا تل شعر ارثء مكاء موموقاً

أما العصر العباسي فقد اتسعت أبواب الرياء وتنوعت مجالاته وظهرت يتلو ضروبه التي لم تعرف قب العصر، مثل رثاء المدن المدمرة أو الممالك الزائلة، ورثاء أيام الشباب، ورثاء أعضاء الجسم المعدو الصمفقودة، أو رثاء للحب المفقود، ورثاء الحيوانات الداجنة، ورثاء الحالة والأمال الخائبة، ثم رثاء الأش والأعيان، ومن أروع ما يفرح به الدهر في هذا العصر أبو نواس وغيره كثير في هذا المجال مثل أبي تمام

(6) اذر وأبي العتاهية وأبي العلاء المعري وهلم جر. ممة
وفي العصر التركي ظهر تقليد الشعراء لمن سبقوهم من الشعراء، فبكوا وعدّوا مناقب الموتى، ونادوا القبور
واستمطروا الرحمات على ساكنيها، وكان مدار رثاءهم متمحورا على رثاء الإنسان والمدن وأيام الشباب
والحيوان المستأنس. ومن رواد هذا الفن، جمال الدين بن نباتة المصري الذي رثي ولده، وشمس الدين محمد
الكوفي الذي رثي بغداد، ومحمد بن سليم المصري الذي رثي حمارا له سقط في بئر، ولقد وجه الشعراء المفلقون
عنايتهم إلى شعر الرثاء في العصر الحديث للمكانة المرمونة التي وجدها شعر الرثاء في نفوسهم، حيث أصبح
علم بعد موت صاحبه. ومن خير الشعراء محمد باشا سامي البارودي، ولقد ساهم في هذا المضمار عدد غير
(7) أعلام الشعر العربي في هذا العصر الحديث، مثل ناصف البازجي وحافظ إبراهيم وغيرهما

المبحث الثاني: فن الرثاء وأوانه لدى زمرة المؤمنين

أما في نيجيريا ولقد استتب شعر الرثاء فيها، منذ القرن التاسع عشر الميلادي، وصناعة شعر الرثاء وقتند كانت
تسير على الدرب التقليدي وهي كغيرها من الأغراض الشعرية من حيث الشكل والمضمون، وتتمحور معاني
شعر الرثاء حول ذكر الممات وغمده ودم الدنيا وغرورها، والإشارة إلى محاسن المتوفي ومآثره. وهكذا كانت
حالة الرثاء حتى جاء القرن العشرين، فسار على نفس الدرب اللهم إلا أنه ازداد رونقا من حيث التدقيق في ذكر
أوصاف الفقيد ومحاسنه، ثم جاء القرن الحادي والعشرين وجاد ببقاة بررة من أبناء هذه البلاد، تغير بهم
الوضع الجمالي والفني لشعر الرثاء في نيجيريا، ذلك أنهم طرّقوا جميع مجالات شعر الرثاء، ولا تستهان بها
يذو عند عرضها على بساط النقد الأدبي ونبع في قول الرثاء في شم (8) يريا أمثال الشيخ عبد الله بن فودي
والشيخ عبد القادر المصطفي والشيخ محمد بلو والشيخ أبي بكر غمي، كما نري من جنوب نيجيريا أمثال
ن.بالدكتور عيسي ألبوكر والدكتور عثمان بن عبد السلام الثقافي والشيخ مدثر عبد السلام والأستاذ منير الدين
إيالرياضي وثمان أبو بكر إيليينلا الإلوري، وغيرهم من أعلام الشعر العربي في نيجيريا.
فتايين وتعزية وطفة أحياء والموت فبحكم ون زرة لمؤمنيه الروابط العلية انا نة ي بلا نيجيريا، وف
جتماع اليرياوي فد صدقت عليهم ابينة كما صدت على أع الهام الشعري التي ان الرءاء من جزائها
ولقد شارك زمرة المؤمنين إخوانهم في قول الرثاء واهتموا به اهتماما كبيرا، يجذبهم إليه وجدانهم المرهق، ذلك
□ لأن موضوع الرثاء ليس غرضا جديدا في البيئة التي ترعرعوا فيها، وما مات فيهم حي إلا نديه شاعر منهم، ولا
عالم في أرجانهم إلا عزاء أشعرهم، حتى كتب لهم في الوجود قصائد حاكوها، ومقطوعات نظمها على
□ الأسلوب التقليدي السائد بين شعراء القرن التاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين الميلادي في بلاد
دهلنيجيريا. والاتجاه في رمة هذه الأعمال الأدبية قريب جدا إلى الطابع الديني الإسلامية الوسيلة والغاية لهذه
الجماعة في التعليم العربي. ولعلنا إذا نظرنا إلى اهتمام هذه الجماعة على هذا الميدان، فإننا لا نعدّ ما جادوا به
من النتاج الفكري الشعري، قطرة في محيط، فقد استطاعوا أن يخوضوا في قض الرثاء وقضيضه، وطافوا
لكبجميع مجالاته الأربعة من ندبة وتابيد وتعزية وفلسفة الموت والحياة، ومن أيدها ما قامه أحدهم في تمرکز كل
دها في رثاء شيوخهم وأزواجهم العماء الأبناء والأقرءاء اللون الأول (التي تعي الكاء الحزن لشديد

الرشاء لدى زمرة المؤمنين في بلاد يوربا

الشديد على المتوفي والتعبير عن الألم الكامن في نفس الشاعر، قول السيد عبد الرشيد كامل أوفانذب به الشيخ
ل: آدم عبد الله الإلوري عندما أخترمته المثنية حيث قال:

إن لزمان خان غدار* غر لزمان نافذ عاراجمن فحلحما منه رفا
قد نت ألس إذا تت أبار** إذ جست نء دري ثلما
بمنتزع الأشجا والأجر** فجد بالخب الذي ن أجله
فيه الهدى وسمد ووقر** ات الإمام فها هو القط الذي
يصغي لطيب كلام لأب ار* أعي ابن عبد -5 نمو

طول لبقا صغا نا وكبر** روي فداه فإنه نر وله
لا يتدي الدر الينار* لك هذا موت إن هو قد أتى
لممصيبة تأتي با الأقدار* فالمت ختم لازم ل إنه
لك مض م بله لأحرر** ف حنا أن لا مو
ي⁽¹⁰⁾ سيول لك م له الأكار** د ان أهني لعلم ياته ...

اشاكما آل الراق بن الأقيد اليخ الإمام عبد لرحيد بن كريا ماكني وين كاة زرة الم مني حيث قل (صا
ب الق أن) من قبيها الذع أيضا ما بي من وطاب السيد مد دا ول :
حتي انزوي لرأي صوغ الأيل والبال* أم الفاق لظه م طلي لبال
عن اعوانق من أها بلبال* ب الإمام دا الحق مصرما
هأرض الجمار بلإحسان والحل* عبد الرحيم لال العل محضره
فداه أسرت بالممال والسال** لوكان يفدي لحمام عن بني البشر
إلى جاته ما يئت أمثال** رثيه دون الذي أحراره انبسه
تختم ويأتي على المولي مع الواي** مة الأنون على الإيا لائحة
مطاب علوهم م ماء لسال* بل الى أسعا كو ان مغناهم
يسل دعي على الحل ورحالي** ف در بكيًا دث م بياكيني
وصنه ياربن م كل أهوال* بته ا بنا ف كل سألة
حمد وكذ الأحاب والأ** أرك اصلاة لي الم تار سينا ممم

يوقد سار السيد محمد مصطفى بابا الأوقاي على درب أمثاله من أعلام الشعر العربي الزمريين معبرا مدي
خزنه الشديد على موت الشيخ عثمان أبوبكر أيلينلا وهو يقول:

بموت اجأ عمان فيند** فؤاد طار ل كنت حزينا
كذا بلصر في ادين ميا* وأسك م توصيا بشعر
يعظ الكل حين بع حيننا* أدب شار بلعل ساع
وإر باد إلى قوي ودينا* ومن ي عمه خر وحكم
دموساء ي ا حبة اسذن** حبه منه صا حمد
فدياه لأن يقي لدينا* ولو ن لردي فدي بشئ
فإن لموت - ريه ليقيا* وكن التي لو طال عمرا
وؤسم ف ا قار ما ويا** وم مكت من رض يفني
فعال الحدت لتي تينا* ويقي عند رب ال لق أعلا

الرثاء لدى زمرة المؤمنين في بلاد يوريا

(12) بما عل كما رأينا* أاعشان م نوا هينا ججج
 روعلعلك درك أأير إله إذ اطلعت على تك القيدة حيث يولم، ولع هذه الأصبدة تمثل ير لثراث الشعرا
 لدي هذه لجماعة في مجل الذبة الأموات بالم اثي لما فيه عن لبعك المترر الحر ولحز الشديد عل الم
 ت والتبير عن جون الألم الذ جعل الاعر نحف الجسم ومضطر البال 200 ولا يد حمد تج الدين
 عير الإلاري قيدة أئيد على أبحر لوافر بكي به على واة الأيخ عد لسلام لأبي الاري توسد با ترا
 صباح اسبت عام :

عبا ادمع جزا كاسحا ** كفا اصب من عني صبا
 ملعبد السلام عين سراب** بذل ال تف رمه احمام
 وعيني زرقت حال اصيب* وصيري نحيد ال اسم حقا
 وإن ال يويو إل المنا ** ولي مصرحي وي لممات
 فلا رض تقه ولا ه باب* إذ اشيد ال ذ -5

في ذهاك غة دون الإياب** عبد لسلا إلس يكفي

فليس قيمم هذا المصايب وقبي يتع بذر وجد
 أشد لى من رب العضا ** ولهف بتال أفراق

(13) بدم العير أشبه بالعاب** كل عشرة يتيك حقا 1111

وأما اللون الثاني ولد خير م يثل التاين عد هذا الماء هو لقصبدة لنونية التي صدها السدد داؤو
 بن الشيد عبد الأشيد محمد أولري، ي رثاء الشيد يوسف ألوكميما و يقو . واكسدت تجاره عد زمرا
 المؤمنن قد قرعوا باب التاين فأبنوا الموي في مرايهم بأسلو لا ختلف عن أسلوب اذين جالو م. من ا
 مرثي والتاين لذي يدف إل ذكر صفا الموفي السنة خصاله احمدة و خلاقه الامة، للقربة الرا
 طة بنة وبن فقيه، وها للون ن امرثي م يز حتي الوم مما ذكو نرثاه بين أوساط الشعراء في نيد يريا:
 نعاه عيه به الثلان* في يلتناقد اظفه لساني

ن لأن لرددي قد خ الإنسان* قي يه لمو ما ودائن
 ؟ يقوم بديد الله طل لزمان** لعري فصق القل من أن مثله؟

شجاع الوغي في ال دق يف الماي** حبل اعلم صا ه يوسف

مقاوه سوميل امكان* ل عمق في اللفظ إن كنت سامعا

تقي نقي يس ذا النسيان* كظم حديم عام متفنن

ولي ل ذو كمة وبيان** كرمات من أه عيريه

وفقداه في ايوم دن الجنان* تبارك ن بقي وفني عباذه

لفي يشة راية بمان* تعش جيما ياأبا الخر يوسف

(14) لك في الدنيا ليس بفان** ومن ان ذا علم عيش جلدأ وووو

ومثل ذلك مأثور عند السيد محمد بشير مصطفى، جعل يثبت في أبيات شعره بعض صفات

□ الميت الشيخ إبراهيم أركيؤصولا قانلا:

ما قيوم لا موت دي الأيا** إلهي ذ الجلا ونو المقام

وأقدمن بدن باقيام* لقدأ ذ لحمام مام داع

إذا ستوصل أ في لرا** جاع ثاب مثل اجبال

أوفي لعهد وي الارق العام* يصون دانا الاسم فينا

5 يصد الك عن شك الالم ** ذيب زجر الكفر جمعا

كريم اجح دن النظا ** اياشيخ كبر بد جدال

وعزة منزل جب برا ** بلي قدحازم فصد ويمن

فأفند الرني في المنام ** رونا أن يعش وال دهر

□ إذا ما عرأ جف في الاغلا ** همام يماله عديد

¹⁵ فأقطه المون من المقام ** مقم المصطف ألى وأسمي 1111

ولقد أعجب زمرة المؤمنين بصنع الشعراء في التعزية، التي هي اللون الثالث والتي تعني الدعوة إلى التجلد

والتصبر وإسقاء أهل الميت السلوان مع التلغيف اليسير إلى البكاء والحرن، فحاكوهم بما يمكن إضافته إلى

الكنوز الشعرية في هذه الديار، ومن أفيد عارضتهم في هذا المجال شعر السيد عبد الجليل هارون أو أوأولا بن

هليوسف أكوحي في تعزية أهل الحاجة نعمة الله أيهيو عندما ذهب بها العنقاء، ومنها قوله: **قبيل لممات لهم بالأمم * أقم أمتهم جهلهم**

بدون الاصاب لم من مم * يحون موت لغير م

عزب علينا ها العدم * يا أنانعمة للإله

مخموه القلب مثل الحدم * تركت الجفو مص الديم

5- فما كان رح لا بالأمم * إن ان هذ قضاء الإله

□ نعليك م الله ثل الأغم * وحم رب رضائه

عليك صب جميل لتمم * بعد إلى نكحها وأبي

ميولا لت بسدد الكم * لأت صببور لأت حلیم

خديمة برتها كلخد ** وفاطم أميالا تزل

□ 10- إذا قام عي دون لأعم * الله ي عون عبد وفي ثر

يفع قالقصيدة اللامية التي أنشئها السيد عبد الرشيد كامل الأوفوي في رثاء الشيخ آدم عبد الله الإلوري لا يعدّ عفيف

ل: الإزار في مجال التعزية بالميت حيث استنزل من الله سبحانه غفرانه على قبر المرحوم وقال: **سحان رضوا بدون تجل ** إهي تفضل بالسخب ال هطل**

تقي نقة باسل متفضل * عط قبر ذاك الشيخ دم قائد

لمن دمضي لا يما لمفضل * لما أري ن الرثا لواجب

فقلت اتبي يكف لا تتمهي ** قصد رثاء الشيخ أم سرعة

جمع تيد انس في كل مشكل * وك من تاب لايع لحصر

جلوت الصدي عن كل قلب ليند لي ** كشد الطا عن كل عي به القذي

مه على ذاك افتك المذن - قتل * ومزات تدع الناس ي الله كلهم

لما م ب تبقي ليو مؤجل * ول أن لم المر يُملّي حياته

حميد لمساء نو الان لجلل * فأنت أدب قائد ومعلم

لأدم عد الله شي ي المجلل ** سأتك ا غفر عفو ورحمة لآلالآ

أما اللون الرابع وذكر في ه ا ا جانب إدي القصاد ال عرة قالها السيد سلان بن محمد لجامع أب الزا

ي الأبهج ف رثاء لحاج الوصدي ، و و فإ هذه الماعة قد عالجو هذا موضوع وقلوب بق اليب شع

هم رثواب شيوخهم وأحبابهم م المراث وهو لمراي لحكمية التي من ط يعتها ال وض ي فلسف الم

ت والحياة، وتنتس بالتدث عن الحيا و روره وعن اموت وآلامه الفناء وم راته وصروف الزمان وه

مكثرًا عن ففة الموت والحياة يقول:

رفيد الشن بصير رحوم * فو أسفي على مو يفاجي

على آ وأه ب ك يم * لمر إن رج شفيق

وموتك لي غم م بيل هموم * حياك ي سرور بل حور

وفقد اعين قرئها غمو ** فبرة عين كنت لدينا

ي-5- فإن -وك في قبي لزوم * وأيم الله أنسا جدي

فإن مصيره قب كتم * ول عش الفتا دهر اطويلا

يولا أحد لي الدنيا يد م * فلا ادني بباقية لحي

إلى نفس افتي فرس قدو ** أن لموت واجدثان فيها

وإن متاعها شم م ملوم * يا غرور بالنيار ودا

(17) وعانقا حقير بل لوم ** مسرة هذه لندب غرور 1111

سالا فه مسل فلسة الوت واحياة حيث يقو , وق حذي ال يد محد بشير مصطفى بابا الأوامي حذا يره م

شعرا المرة رثي اشيوخ عد الرشيد بن محمد:

اول عش أقاما ن الوت ساما * أ لم يعش ي لي الأرض انما

يؤان نافي البر ما ال قائما * نموت وبق ما فله بدنا

نميقو لجيش حيث اكن هازم ** سقا الله قر الشيد عبد لرشد من

ولن قبل لتديل بل والدرها ** اراك دعاك من بروك يملك

5- بأس ع وت لم يجده نه عاصم ** ومن كن م لاه دعا يجبه

مقامك في المحراب بيكي لفقدك شخا يث تكن صانا ** كاه

ومن نال مجد بعده صار انانما * لقا خير المر علي محمد

الذ يلي به المساف نادم ** وما حن ا في القطار وافل

فأنزل ف أ و ا د عاد صرما * فلبهما جمع محطهم شتي

(18) نرح ونغو انما كن قالما * وتلهن أن لممات رفيننا 1111

وللسيد محمد تاج الدين شعيب التوغل في مثل هذا النوع من المراثي حيث قال مخاطبا للموت ومفلسفا عن كنهه:

ي بذل لحد ترمم بالتولي * الأيامو مال لا تبالي

بذوي الباب فدا المقل * لأراح الفول لدي الحروب

تحاصد بالمناحل من نبل ** ويرت نفوسه كعشب

تذوق الممت وقا لاجدل * أجا بأن ل نفس وما

ء-5- بلا شك جير إبي المعال ** ولكن نفس ا ولياء

ليسئل ثل سيل انهال ** ألا ياسئلي عن ا عيني يفقد من تزرع ن ثال ** ف فيض الدموا ل

شئ إلا

فهكذا اشترك السيد أحمد أبو بكر أباجي الأوفوي مع إخوانه الشعراء في هذا المضمار ، حيث يحاول كشف اللثام

عن حقيقة الموت وهو يقول:

بي الأنا وما إهلك تجهل * إ الأنية دام تتوغل

لكه نر - أنف تتهل * ي مثل ما لا يوغ شابه

أن الأوان عى الكرهة وكل * أو كاطعم الموت كلال إذا

الرثاء لدى زمرة المؤمنين في بلاد يوربا

ياصاح، فاحث ل ناك مول* أ كالباس ل ل بي ناق
5-ترد وتنكل نذ اتتنزل** لك الحققة لي يجله امرؤ
عن غلة نا إذا** زلت على عبد ارشيدز عيما هو يرحل
عجل هل من عدة أنا أسأل* حّت ه ضفافغاد نذ على
بنفسه ونفسه يتفضّل** نأفقدنا م شدا برا ومن
زهر ضتّ عها امياه فتذبل* تكي لقري أسفاً عليه كنها
تبكي 1 عليك الأهل مذ غاد** ما 11 جفت لهم مقل بدمع يتل 1111⁽¹⁹⁾

الخاتمة:

الذبة، ولتأبين، ولتعزية، وفدفة لموت ولحاة، بقصد ومقطوعات ن موما على لأسلوب التقليدي السدي
نديين عراء القرن التاسع عشر، العشرين بعد العر والتحلل ل قد ا تطاعت هذه الورة أن ت
ف على أ الرثاء كان من الأغاض الشعرة التي طرقا الشراء ا زمريون بألونه الأربع، والحادي
العهو العشرين الميلادي في نيجيريا، ورمة أعمالهم الأدبية في هذا الوجه قريب جداً إلى الاتجاه الديني، تركز كلها
في رثاء شيوخهم وأزواجهم، والعلماء، والأغنياء، والقرباء.

هوامش:

لزبيدي، محمد بن محمد، الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس 1 غير مؤرخ باب الرء، 1111

399 موق الوراق

2_ أحمد الشايب، الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب، 10، ط 98 1 الأدبية، 2،

85 مكتة النه المصرية، القاهر، ص.

3_ شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي في العصر الجاهلي، دار لمعرفة، مصر، ص 7م، ط 31960

196.

44 المرجع نفسه، 3 - 82 ص 4

55 المرجع نفسه، 5_ 316

الرثاء لدى زمرة المؤمنين في بلاد يوربا

- 61_ عناد، غزوان إسماعيل، 6الأدب العربي للصف الخامس الأدبي، م، ار الدية الجهورية 61974
- 244العراقة ص :
- 7_ خنا الفاخوري، تاريخ الأدب العربي، 988 ، ، الاطبعة البوسنة ط2
- 8_ شيخو أحد، غ دنثي حركة اللغة العربية آدابها في نيجيريا ط(م8) 19 3 4 14 8
- شركة اليمان للطباعة والنشر الرياض ، 1-1 2
- 9_ م"عود بابائندي الأول، 9الرثاء العربي عند بعض علماء بلاد "وربا بين القديم والحديث، 9، بحث9
- م إلى قم الربة، امعة لور ، ك زء مكممل متطلبت 2009سدمار مقد في عام
- الحصول على درجة الدكتوراه في اللغة العربية، تحت إشراف البروفيسور
- 48-52-
- 11_ ورقة مخطوطة فيها قصيدة رائية بعنوان "المحات البلوري في رثاء الشيخ آدم عبد الله الإلوري 10
- وجدتها عند الشاعر نفسه.
- 11_ عثرت على هذه الرقعة المخطوطة في مكتبة الشاء 11
- ن. 11_ وجدته من مكتبة الأخ عبد الرشيد الصلاحي أوولي الأوفاوي أحد تلاميذ زمرة المؤمني 12
- 11_ وقعت القصيدة في ثلاثين بيتا كلها في الندبة وجدتها عند ملحمه 13-
- 11_ القصيدة النونية المحررة 13 الجمعة جمادي الأولي 991118 أغسطس 2 هـ الموافق 1481
- أتاني إياها الشاعر نفسه.

11_ قصيدة بعنوان "صوت الهمام في رثاء نائب الإمام" وجدتها في مكتبة الشيخ عبد الرشيد 15

ي. الصلاحي أوولي الأوفوي.

رعا 11_ قصيدة "ويلة رائية بعنوان "نور العيون في تراثية العقيدة آدم عبد الله الإلوري 1 حرره الشاعر 16

في الشعر الذي توفي فيه ا

1111وقفت على هذه القيدة عد لسيد أحمد البيد الأبهج ، والشعر هو اسيد سلما بن حمد الجمع أ_ 17
لزاي الأجي م حفيد لمرحوم.

11_ قصيدة ميمية بعنوان "لوحة البين للشاعر المذكور"، والقيدة في بيل عدد بياتها ثلاثين بيا 18

. مناسبة حفلة الاسترحام للشيخ عبد الرشيد أولوري، صورت القصيدة عند الشاعر نفسه.

ث11- مسعود بابائندي الأول، الرثاء العربي عند بعض علماء بلاد يوربا بين القديم والحديث، بـ 19

م الي قم الربة، امعة لور، ذء مكممل متطلبت 2009سدمار مقء في عام

الحصول علي درجة الدكتوراه في اللغة العربية، تحت إشراف البروفيسور زك

48-52